

Einstein's Equation Уравнение Эйнштейна

Valery Borisovich Morozov¹
Валерий Борисович Морозов

Russian Academy of Sciences, Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, 53
Leninskiy Prospekt, 119991, Moscow, Russia.

Российская академия наук, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 53
Ленинский проспект, 119991, Москва, Россия.

Abstract

According to the principle of the general relativity theory, the gravity field equation should contain the field energy as a source of the field itself. Including the field energy-momentum tensor into the Einstein's equation brings extra unknown quantities to the equation. Such equation is not suitable for a metric finding; however it allows – based on the known metric – calculating the whole energy-momentum tensor of both matter and gravitational field. As the gravity field metric, the metric of continuous field can be used, parameters of which are found from the generally covariant one-parametric equation. Here, the solutions are given of the equation for the spherically symmetric stationary problem. One of the solutions coincides practically with that by Schwarzschild for weak fields, while the other one describes an explosive field.

Keywords: Einstein's Equation, Equivalence Principle, General Theory of Relativity, Schwarzschild solution.

Абстрактные

Согласно принципам общей теории относительности уравнение гравитационного поля должно содержать энергию поля как источник самого поля. Включение в уравнение Эйнштейна тензора энергии-импульса поля вводит в уравнение лишние неизвестные. Такое уравнение не пригодно для нахождения метрики, но позволяет, зная метрику, вычислить полный тензор энергии-импульса вещества и гравитационного поля. В качестве метрики гравитационного поля можно использовать метрику непрерывного поля, параметры которой, находятся из общековариантного однопараметрического уравнения. Приведены решения уравнения для сферически симметричной, стационарной задачи. Одно из решений практически совпадает для слабых полей с решением Шварцшильда, другое описывает выталкивающее поле.

Ключевые слова: Уравнение Эйнштейна, Общая теория относительности, Принцип эквивалентности,, Решение Шварцшильда.

¹ E-mail: morozov@lebedev.ru , morozov@sci.lebedev.ru

1. Введение

Нередко общую теорию относительности отождествляют с уравнением Эйнштейна. Действительно, уравнение гравитационного поля позволяет найти метрический тензор g_{ik} , который определяет поле ускорений, воздействующее на вещество и поля. Уравнение Эйнштейна:

$$G_{ik} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ik}, \quad (1)$$

причем T_{ik} – тензор энергии-импульса-натяжений вещества, включая электромагнитное поле. К этому уравнению Эйнштейн пришел, пройдя длительный путь сомнений, проб и ошибок [1]. При этом Эйнштейну пришлось пожертвовать исходным принципом общей теории относительности, который был выдвинут еще в 1913 году [2]. Согласно этому принципу энергия гравитационного поля (точнее его тензор энергии-импульса) является источником самого поля. По этому поводу Эйнштейн заметил [2]:

«можно видеть, что наряду с компонентами тензора энергий-натяжений материи T_{ik} в качестве равноценных источников поля выступают также компоненты тензора гравитационного поля (именно θ_{ik}); это требование, очевидно, необходимо, поскольку гравитационное воздействие системы не может зависеть от физической природы энергии, служащей источником поля». [2]

2. Развитие

Тот факт, что уравнение (1) прекрасно описывает известные эмпирические данные не позволяет его абсолютизировать, как это подчас делается. На приближенный характер уравнения Эйнштейна обращается внимание чрезвычайно редко. Пожалуй только Ландау и Лифшиц обратили внимание на это обстоятельство. При выводе уравнения Эйнштейна в своем знаменитом курсе ([3] § 95. Уравнения Эйнштейна) они сделали замечание:

«Гравитационное взаимодействие играет роль только для тел с достаточно большой массой (благодаря малости гравитационной постоянной). Поэтому при исследовании гравитационного поля нам приходится обычно иметь дело с макроскопическими телами» [3],

что и служит поводом для использования макроскопического тензора энергии-импульса в уравнении (1). Это утверждение, должно быть справедливо в случае относительно небольших гравитационных полей.

Так ли это?

Плотность энергии гравитационного поля нетрудно определить из ньютоновского закона тяготения. Она совпадает с плотностью энергии во втором приближении общей теории относительности и имеет значение $-\frac{g^2}{8\pi G}$ [3]. Полученная отсюда, массовая плотность дает поправку к ньютоновскому закону тяготения. Элементарные вычисления [4] приводят к закону тяготения

$$-\frac{Gm}{r^2} \frac{1}{1 - \frac{Gm}{c^2 r}} \approx -\frac{Gm}{r^2} \frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{Gm}{c^2 r}}}, \quad (2)$$

асимптотически равному закону гравитации, полученному из метрики Шварцшильда (выражение в правой части). Разумеется, такой подход не может конкурировать с решениями, полученными из уравнения Эйнштейна. Однако это серьезный повод усомниться в применимости решений уравнения Эйнштейна к произвольным полям.

Весьма соблазнительно ввести энергию гравитационного поля в уравнение (1):

$$G_{ik} = \frac{8\pi G}{c^4} \theta_{ik}, \quad (3)$$

где θ_{ik} – уже полный тензор энергии-импульса-натяжений, включающий в себя тензор энергии-импульса гравитационного поля. Именно такой вариант уравнения гравитационного поля

рассматривал Эйнштейн рассматривал как основной на протяжении почти двух лет. С одной стороны, введение «тензора энергии» поля требовалось для выполнения законов сохранения, с другой введение такого члена делало уравнение нековариантным.

Еще одно обстоятельство, о котором Эйнштейн несомненно догадывался. В электродинамике энергия – функция напряженности поля. Нет причин думать, что в теории гравитации что-то будет по-другому. Поэтому будем читать, что тензор энергии-импульса гравитационного поля есть функция метрического тензора. Тогда неизвестные величины будут стоять как в левой, так и в правой части уравнения (3) и число неизвестных превысит число уравнений. Это делает уравнение (3) бесполезным.

Рис. 1. Изменение пространственно-временных масштабов вдоль геодезической однородного поля.

У нас нет причин сомневаться в правильности выражения (3) и, одновременно, не имеем возможности воспользоваться им как уравнением. Однако, если мы знаем метрический тензор, мы можем вычислить полный тензор энергии-импульса, включающий такой тензор гравитационного поля $\theta_{ik} = \theta_{ik}$ где

$$\theta_{ik} = \frac{c^4}{8\pi G} G_{ik},$$

и θ_{ik} для пустого пространства тензор энергии-импульса поля.

Таким образом теперь уравнение Эйнштейна в точности соответствует принципам общей теории

относительности². При этом уравнение приобрело совершенно иной смысл.

Однако при таком подходе вновь возникает необходимость найти уравнение гравитационного поля, т. е. уравнение для метрического тензора.

Наш подход основан на определении возможного вида метрик непрерывного поля. Заметим, что если мы выделим область пространство с характерным размером δ , то в пределе $\delta \rightarrow 0$ поле внутри области однородно³. Из этого можно сделать вывод, что метрика непрерывного поля в пределе $\delta \rightarrow 0$ однородна. Метрика однородного поля [5] с ускорением (свободного падения) α в направлении x

$$ds^2 = e^{\frac{2\alpha x}{c^2}} (c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2). \quad (4)$$

Ускорение в каждой неподвижной точке в этой системе координат постоянно:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -c^2 \Gamma_{00}^i = const.$$

Метрика любого непрерывного поля является последовательностью инфинитезимальных метрик (4), см. рис. 1. Поэтому любая метрика непрерывного поля⁴ вне зависимости от его природы должна иметь вид:

$$ds^2 = \exp(2\psi) \eta_{ik} dx_i dx_k. \quad (5)$$

где ψ – непрерывная функция координат, η_{ik} – линейный элемент плоского пространства.

Метрика общего вида (5) образует аддитивную группу по ψ , т.е. сумма параметров метрики $\psi_1 + \psi_2$ вида (5) приводит к метрике того же вида. Это приводит нас к тому, что уравнение, описывающее параметр ψ должно быть линейным. Простейшее общековариантное

² Этот вариант уравнения гравитационного поля Эйнштейн рассматривал с самого начала [2] (1913) как предпочтительный и отказался от него только в 1915 г. Попытки вычисления θ_{ik} из закона сохранения неизменно приводили к нековариантному уравнению. Проблема была решена только после исключения θ_{ik} из уравнения.

³ Следствие определения непрерывности функции.

⁴ Мы ограничились случаем однородного пространства.

уравнение, удовлетворяющее принципу соответствия

$$\square \psi = -4\pi GT. \quad (6)$$

где – скаляр $T = T_{ii}$.

Решение задачи Шварцшильда дает решение существенные символы Кристоффеля, которого асимптотически равны символам Кристоффеля метрики Шварцшильда.

Рис. 2. Два статических решения сферически симметричного поля. Зеленая линия – напряженность поля, источником которого является само поля. Черная линия – напряжённость поля точечного источника. Серая- поле решения Шварцшильда.

Рис. 3. «Туманность пузыря». Вполне вероятно, что пылевое облако вблизи пузырька нагревается частицами, ускоренными выталкивающим полем. Изображение Кредит и авторское право: J-P Metsävainio (Astro Anarchy).

Закон гравитации для точечного источника $-\frac{GM}{r^2} e^{\frac{GM}{c^2 r}}$ в области сильных полей отличается от

закона, даваемого шварцшильдовской метрикой $-\frac{GM}{r^2} \frac{1}{\sqrt{1-2GM/(rc^2)}}$. Однако здесь мы видим, что выполняется более сильный принцип соответствия – соответствие решениям уравнения Эйнштейна.

Неожиданное сферически симметричное решение – стационарное поле без вещества

Выталкивающие пробные тела см. рис. (2) и (3).

Некоторые подробности можно найти в [6, 7].

3. Выводы

Мы видим, что метрика общей формы не дает нам выбора. Необходимо заменить, уравнение Эйнштейна на другое. Само же уравнение связывает метрику с тензором напряжения-импульса.

Литература

- [1] Vizgin, V. P. and Smorodinskii, Ya A. **From the equivalence principle to the equations of gravitation.** Sov. Phys. Usp. 22, 489–513, (1979).
- [2] Einstein, A. and Grossmann, M. **Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und Theorie der Gravitation.** Z. Math. und Phys., 1913, 62, 225—261. (Mit).
- [3] Landau, L. D. and Lifshitz, E. M. **The Classical Theory of Fields.** Vol. 2 (4th ed.). Butterworth–Heinemann, (1975).
- [4] Morozov, V. B. **Einstein's postulate as a correction to Newton's law of gravity.** ResearchGate. August, 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/318836552_Einstein%27s_postulate_as_a_correction_to_Newton%27s_law_of_gravity.
- [5] Morozov, V. B. **Principle of equivalence and general theory of relativity.** Parana J. Sci. Educ., v.3, n.3, (1-4), September 01, 2017.
- [6] Morozov, V. B. **Initial principles of the general theory of relativity. Gravitational field equation.** New solutions (in Russian) Preprint, ResearchGate. January, 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/322406302_Initial_principles_of_the_general_theory_of_relativ

[ity Gravitational field equation New solutions v7
3 in Russian.](#)

[7] Morozov, V. B. **Initial principles of the general theory of relativity. Gravitational field equation. New solutions.** ResearchGate. February, 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/318686171_Initial_principles_of_the_general_theory_of_relativity_Gravitational_field_equation_New_solutions_v7_3.